

Barreiras da conformidade tributária e ferramentas para a requalificação da relação fisco-contribuinte no Brasil

Barriers to tax compliance and tools for reframing the tax administration – taxpayer relationship in Brazil

Lucas Machado de Figueiredo

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Representante de Cidadania Fiscal da Delegacia da Receita Federal em Joaçaba/SC. Bacharel em Engenharia Industrial Mecânica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e graduando em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).

Marília Maria da Silva Moraes

Analista-Tributária da Receita Federal do Brasil. Especialista em Economia Comportamental pela Faculdade Unyleya e em Controladoria e Finanças Públicas pela AVM Faculdade Integrada. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília (UnB).

RESUMO

Este artigo investiga a conformidade tributária no Brasil, partindo da insuficiência do modelo econômico clássico racional de explicar a evasão fiscal. Esse fenômeno, *puzzle of tax compliance*, é um aparente paradoxo que inverte a pergunta a ser feita: diante de baixas probabilidades de fiscalização e penalidades moderadas, que poderia levar a uma maior sonegação, a questão não é por que as pessoas sonegam, mas por que elas pagam seus tributos. A economia comportamental entende que a resposta envolve fatores sociais, psicológicos e institucionais. Por meio de uma metodologia qualitativa, teórico-analítica, a pesquisa analisa como a arquitetura do sistema tributário nacional fratura o pacto social que legitima a tributação. O diagnóstico aponta que a regressividade, a complexidade e a opacidade do sistema atuam como barreiras estruturais que corroem a percepção de justiça, a confiança na administração pública e o senso de reciprocidade, alimentando um ciclo vicioso de desconfiança mútua e estratégias estatais predominantemente coercitivas. Como conclusão, argumenta-se que a superação desse cenário exige uma mudança de paradigma, indo além da simples repressão. Propõe-se um conjunto de ferramentas estratégicas integradas para a reconstrução da relação fisco-contribuinte, incluindo a reestruturação sistêmica promovida pela recente reforma tributária, que visa simplificar, dar transparência e reduzir a regressividade; o fomento a uma cultura de cidadania fiscal por meio de programas de educação; e a aplicação de ferramentas da economia comportamental para facilitar o cumprimento voluntário das obrigações. Adotando um modelo de regulação responsiva, que equilibra serviço, confiança e coerção, temos um caminho para requalificar o pacto fiscal e promover uma conformidade tributária sustentada não pelo medo, mas pela legitimidade.

Palavras-chave: Conformidade tributária. Cidadania fiscal. Economia comportamental. Moral tributária. Política fiscal.

ABSTRACT

This study examines tax compliance in Brazil, starting from the insufficiency of the classical rational economic model to explain tax evasion, the puzzle of tax compliance a paradox that reverses the central research question: given low audit probabilities and moderate penalties that would predict higher evasion, the issue is not why people evade, but why they pay taxes. Behavioral economics broadens this account by incorporating social, psychological, and institutional factors into taxpayer decision-making. Using a qualitative, theoretical-analytical approach grounded in bibliographic and documentary review, the study analyzes how the architecture of the national tax system fractures the social contract that legitimizes taxation. The diagnosis indicates that regressivity, complexity, and opacity operate as structural barriers that erode perceptions of fairness, trust in the tax administration, and reciprocity, fueling a vicious cycle of mutual distrust and predominantly coercive state strategies. The conclusion argues that overcoming this scenario requires a paradigm shift beyond mere repression. The article proposes an integrated set of strategic tools to rebuild the relationship between the tax administration and taxpayers, including the systemic restructuring introduced by the recent tax reform (aimed at simplification, transparency, and reduced regressivity), the promotion of a culture of fiscal citizenship through education programs, and the application of behavioral economics tools to facilitate voluntary compliance. Adopting a responsive regulation model that balances service, trust, and coercion is presented as the path to reframe the fiscal contract and promote tax compliance sustained not by fear but by legitimacy.

Keywords: Tax compliance. Fiscal citizenship. Behavioral economics. Tax morale. Fiscal policy.

1 | Introdução

A relação entre Estado e cidadão encontra na tributação um ponto de contato frequentemente conflituoso (Pimenta; Scabora, 2023). Esta relação fisco-contribuinte é historicamente marcada por uma profunda desconfiança mútua, configurando um ambiente adversarial que consome vastos recursos em fiscalização e litígios (Pimenta; Scabora, 2023), reforçando um paradigma da repressão, baseado em coerção e punição (Slemrod, 2007).

Entretanto, há um descompasso entre o comportamento esperado de acordo com os modelos econômicos clássicos e o comportamento observado, em que contribuintes com frequência cooperam além do que a teoria do risco-benefício prevê (Alm, 2012; Slemrod, 2007), gerando um aparente paradoxo denominado "puzzle of tax compliance behavior" (Alm, 2012, p. 10). Assim, o que se observa na realidade não é explicado apenas pela lógica econômica racional, sugerindo que há outros fatores que influenciam a decisão de pagar os tributos.

Longe de ser um mero mecanismo de arrecadação, o ato de tributar é a materialização do contrato social (Schmidt; Matthaei, 2024), o instrumento teórico moderno que explica o funcionamento do Estado e da vida em coletividade.

A baixa moral tributária observada no Brasil não decorre apenas de traços individuais dos contribuintes (Pimenta; Scabora, 2023), podendo também ser uma consequência de uma arquitetura institucional que suprime a percepção de justiça, confiança e reciprocidade (D'Araújo, 2022).

O objetivo deste trabalho, portanto, é investigar a conformidade tributária, descrevendo as barreiras estruturais que dificultam seu florescimento e levantando ferramentas estratégicas de requalificação da relação fisco-contribuinte no Brasil com uma mudança de paradigma.

O trabalho organiza-se em quatro subseções. A Subseção 3.1 estabelece os fundamentos filosóficos do contrato social, definindo o tributo como a materialização do pacto cívico. A Subseção 3.2 aprofunda as teorias da conformidade, contrastando o modelo clássico racional com a abordagem comportamental, introduzindo conceitos de moral tributária, confiança e reciprocidade. A Subseção 3.3

aplica este arcabouço para realizar um diagnóstico profundo da arquitetura do sistema tributário brasileiro, identificando a regressividade, a complexidade e a opacidade como pilares estruturais que fraturam o pacto social. Por fim, a Subseção 3.4 discute um conjunto de estratégias integradas culturais, comportamentais e sistêmicas para ir além da coerção e fomentar uma cultura de conformidade voluntária no país.

2 | Metodologia

Trata-se de estudo qualitativo, de natureza teórico-analítica, fundamentado em revisão bibliográfica e documental sobre a relação fisco-contribuinte no Brasil, com referências internacionais quando pertinentes. O *corpus* reúne literatura revisada por pares e documentos normativos vigentes (Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 132/2023 e legislação correlata), jurisprudência de tribunal superior, acórdão de corte de contas e relatórios técnicos de organismo internacional. As buscas foram realizadas no Portal de Periódicos CAPES e no Google Acadêmico, entre junho e agosto de 2025, com descritores em português e inglês articulados por operadores booleanos; adotou-se recorte preferencial a partir de 2020, com inclusão seletiva de obras-paradigma. A seleção seguiu triagem em duas etapas (título/resumo; texto integral), com registro em planilha; incluíram-se apenas textos pertinentes ao problema, com revisão por pares ou autoridade institucional e vigência normativa, excluindo-se textos opinativos sem método e itens fora do escopo. A análise operou em dois níveis: no nível das abordagens institucionais, contrapondo paradigma da repressão e serviço/confiança; e no nível estrutural do sistema, examinando complexidade, opacidade e regressividade. A pesquisa é limitada quanto à ausência de dados primários e ao possível viés de publicação, de modo que as generalizações se circunscrevem ao contexto brasileiro contemporâneo. A pesquisa não envolveu dados pessoais, e todas as fontes foram citadas conforme as normas.

3 | Resultados e discussões

3.1 | O Tributo como materialização do pacto cívico

A concepção moderna de Estado assenta-se na ideia de um contrato social, um pacto que legitima a relação entre governantes e governados (Colin-Jaeger, 2025). No campo tributário, a compreensão desse pacto é crucial, mas exige uma distinção fundamental entre a justificação político-filosófica do tributo e sua natureza técnico-jurídica. No ordenamento brasileiro, o dever de pagar tributos materializa-se na obrigação tributária, conceituada pelo Código Tributário Nacional (CTN) como um vínculo que nasce diretamente da lei (*ex lege*) com a ocorrência do fato gerador, independentemente da vontade das partes (Brasil, 1966, arts. 3º, 113, § 1º e 114). Como leciona a doutrina majoritária, a exemplo de Machado Segundo (2025), trata-se de uma relação jurídica de caráter não contratual. Feita essa ressalva técnica, a análise da legitimidade e da aceitação social desse dever nos remete, inevitavelmente, às bases filosóficas do pacto cívico que o sustenta (Caliendo, 2005).

Os termos desse contrato, contudo, foram interpretados de formas distintas ao longo da história da filosofia política. Na tradição liberal clássica, John Locke argumentava que o pacto visa, primordialmente, a preservação de direitos pré-existentes, notadamente a propriedade (Colin-Jaeger, 2025). Nessa visão, que fundamenta o Estado Liberal, a tributação legitima-se como o pagamento pelos serviços essenciais de proteção e garantia desses direitos.

Destaca-se que se trata de uma visão filosófica que não deve ser confundida com a distinção técnica moderna entre impostos (não contraprestacionais) e taxas.

Séculos mais tarde, revitalizando a teoria, John Rawls propôs que o objetivo do contrato social deveria estabelecer os princípios de uma sociedade fundamentalmente justa (Colin-Jaeger, 2025). Para Rawls, o pacto não visa apenas proteger direitos, mas garantir que os termos da cooperação social sejam justos para todos (Colin-Jaeger, 2025). Essa perspectiva, que expande o escopo do contrato para incluir a justiça distributiva, fornece a base filosófica para o Estado de Bem-Estar Social.

Apesar de representarem modelos estatais com ênfases distintas, um focado na liberdade individual e o outro na equidade social, ambos os tipos de Estado dependem inescapavelmente do tributo para se materializar (Caliendo, 2005). A teoria das três funções fiscais de Richard Musgrave (1985) ilustra tecnicamente essa necessidade. Todo Estado, independentemente do

modelo econômico, precisa exercer, ainda que em diferentes graus e com distintas prioridades, funções alocativa (prover serviços como saúde, segurança), distributiva (corrigir desigualdades de renda) e estabilizadora (gerir a economia) (Musgrave, 1985).

A Figura 1 exemplifica de que forma o Estado consome os recursos arrecadados por meio dos tributos.

Figura 1 Ilustração das funções fiscais aplicadas à sociedade.

Fonte: os autores.

Portanto, o tributo é uma necessidade estrutural do contrato social. Se o pacto fiscal é a base de qualquer modelo de Estado, a evasão fiscal não representa apenas uma infração legal, mas sim uma quebra unilateral deste pacto fundamental (Schmidt; Matthaei, 2024). O sonegador, ao se beneficiar da estrutura coletiva sem contribuir com sua parte, viola os termos do acordo que sustenta a própria sociedade da qual faz parte, independentemente de sua inclinação por um modelo de Estado mais liberal ou mais social.

Contudo, a disposição do cidadão em cumprir sua parte neste pacto não é automática, sendo mediada por uma complexidade de fatores envolvidos, como se analisará a seguir.

3.2 | Conformidade tributária: do *homo economicus* ao cidadão

3.2.1 | O Modelo Clássico e suas Limitações

O modelo econômico de evasão fiscal trazido por Allingham e Sandmo (1972), trata da evasão da tributação sobre o rendimento como uma decisão puramente racional. Nessa abordagem, o contribuinte é um *homo economicus* que avalia a sonegação puramente sob uma análise de riscos, ponderando o ganho

financeiro de não pagar contra a probabilidade de ser auditado e a severidade da punição. Nessa ótica, a relação entre o Fisco e o contribuinte é, essencialmente, adversarial, e a administração tributária atua como um agente de repressão, cujo objetivo é tornar a evasão economicamente desinteressante (Pimenta; Scabora, 2023).

Essa análise econômica prevê que, diante das baixas probabilidades de auditoria e das penalidades moderadas praticadas, a evasão fiscal deveria ser mais elevada do que os níveis observados (Slemrod, 2007). Dessa forma, essa abordagem não é suficiente para explicar a realidade de forma satisfatória (Alm, 2012; Pimenta; Scabora, 2023; Slemrod, 2007). Essa discrepância entre a previsão teórica e a realidade empírica configura precisamente o *puzzle of tax compliance*, um descompasso que inverte a questão fundamental da pesquisa. A pergunta a ser investigada não é por que as pessoas sonégam, mas sim “por que as pessoas pagam impostos” (Alm, 2012, p. 10, tradução nossa).

3.2.2 | A Abordagem Comportamental: Moral Tributária e Reciprocidade

Para buscar compreender o enigma da conformidade, é necessário ir além e incorporar outras dimensões, como psicológicas e sociais (Pimenta; Scabora, 2023). Muitos desses aspectos podem ser discutidos sob a rubrica da economia comportamental, “abordagem que utiliza métodos e evidências de outras ciências sociais para a análise da tomada de decisão individual e em grupo.” (Alm, 2012, p. 11, tradução nossa).

Dentro desse campo, uma relevante faceta que agrega motivações não econômicas para pagamento de tributos é a moral tributária (*tax morale*), conforme a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2019). A moral tributária é influenciada por diversos fatores, entre os quais a reciprocidade e a confiança são centrais (Besley, 2019). A disposição para pagar depende da crença de que o governo utilizará os recursos de forma justa e que os outros cidadãos também estão cumprindo sua parte (Pimenta; Scabora, 2023).

As normas sociais também são determinantes, pois a decisão de cumprir é afetada pela percepção de que pagar impostos é o comportamento esperado pela comunidade (Alm, 2012). Por fim, motivações

intrínsecas, como senso de dever cívico, culpa ou patriotismo, levam os indivíduos a pagar impostos mesmo com baixo risco de punição (Alm, 2012).

Essa abordagem permite que a relação fiscal seja reformulada, deixando de ser um jogo de soma zero para ser entendida como a expressão de um pacto de cooperação entre cidadão e Estado, conforme preconiza a teoria do Contrato Social (Besley, 2019). Essa relação opera por meio de uma “troca fiscal” (*fiscal exchange*), na qual cidadãos financiam o Estado em troca de bens e serviços (Makovicky; Smith, 2020).

Portanto, a conformidade passa a ser entendida como um consentimento com os termos do pacto, resultando em uma “conformidade quase-voluntária” (Levi, 1988 *apud* Besley, 2019, p. 4, tradução nossa), em razão de sua dupla natureza: voluntária em essência, mas obrigatória em sua forma, garantida pela autoridade do Estado.

A Tabela 1, a seguir, sintetiza a complementação da análise econômica do fenômeno da conformidade tributária aqui discutida.

Critério	Modelo Econômico Clássico (Racional)	Abordagem Comportamental (Confiança)
Visão do Contribuinte	Homo economicus (calculador racional de riscos)	Agente complexo (influenciado por normas sociais, moral e emoções)
Principal Motivação	Análise de custo-benefício	Senso de dever, reciprocidade e confiança (moral tributária)
Relação Fisco-Contribuinte	Adversarial	Cooperativa
Estratégia Estatal	Aumentar a fiscalização e a severidade das penas	Construir legitimidade, facilitar o cumprimento e educar

Tabela 1 Modelos de análise econômica da conformidade tributária.

Fonte: os autores.

3.3 | O Pacto fiscal fraturado: um diagnóstico do Brasil

A baixa moral tributária no Brasil pode ser compreendida como um sintoma de um contrato social fraturado, uma condição que mina a própria legitimidade do Estado. Essa fragilidade não reflete, necessariamente, apenas uma índole particular do

contribuinte, mas também uma consequência da arquitetura de um sistema tributário percebido como injusto (Pimenta; Scabora, 2023). Essa arquitetura se sustenta em três fatores interligados: regressividade, complexidade e opacidade (D'Araújo, 2022), e está ilustrada na Figura 2. Juntos, esses fatores impedem que o cidadão se reconheça como o principal financiador da esfera cívica e, portanto, estranhe o pagamento e não exerça ativamente seu direito de exigir as contrapartidas estatais (D'Araújo, 2022).

É crucial reconhecer, contudo, que os contribuintes não são todos uniformes. Enquanto uma minoria pode agir de má-fé (Gomes *et al.*, 2024), a maioria dos cidadãos é sensível à percepção de justiça e reciprocidade (Pimenta; Scabora, 2023), sendo esta o foco principal da presente análise.

Figura 2 Causas estruturais da fratura do pacto fiscal no Brasil e suas consequências.
Fonte: os autores.

3.3.1 | Primeiro Pilar: A Regressividade

A regressividade é uma característica fundamentalmente injusta observada em alguns sistemas tributários, como no Brasil. Em termos simples, ela onera, proporcionalmente, mais quem tem menos (Buzatto; Cavalcante, 2022). Isso ocorre por concentrar a arrecadação sobre o consumo, e não sobre a renda e o patrimônio, invertendo a lógica de um sistema progressivo (Buffon; Steffens, 2015).

No Brasil, a arrecadação que incide sobre o consumo é vastamente superior daquela que provém da renda e do patrimônio (Buzatto; Cavalcante, 2022). Como as famílias de baixa renda destinam a totalidade ou a maior parte de seus recursos ao consumo, a carga tributária embutida nos produtos básicos consome uma fatia desproporcional de seu orçamento (D'Araújo, 2022).

Estudos mostram que o peso dos impostos sobre o consumo é dramaticamente maior para as camadas mais pobres da sociedade, aprofundando as desigualdades sociais a cada compra realizada (D'Araújo, 2022).

A insuficiência dos mecanismos de atenuação, como a seletividade, é tão manifesta que levou a uma intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário 714.139 (Tema 745), a Corte considerou inconstitucional a fixação de alíquotas de ICMS sobre energia e telecomunicações em patamar superior à geral, dada a essencialidade dos serviços. O STF reforçou que a seletividade, quando adotada, deve servir à “justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto” (Brasil, 2022, ementa, item 2, p. 22-23). A decisão evidencia como a arquitetura do sistema, na prática, subvertia um princípio criado para promover justiça fiscal, transformando-o em mais um vetor de aprofundamento da regressividade.

3.3.2 | Segundo Pilar: A Complexidade

A intrincada estrutura de normas cria uma acentuada assimetria informacional (D'Araújo, 2022). A complexidade do sistema tributário pode se manifestar como uma fonte de erros, custos e insegurança que podem induzir ao descumprimento involuntário (Gomes *et al.*, 2024). Ao mesmo tempo, a complexidade também facilita a desobediência voluntária, pois cria um cenário propício para planejamento tributário abusivo ou da evasão fiscal (Gomes *et al.*, 2024), minando a contribuição efetiva e o senso de equidade.

Essa assimetria corrói a relação fisco-contribuinte em duas frentes. De um lado, a dificuldade em compreender as próprias obrigações gera, no contribuinte médio, um sentimento de impotência perante o Estado (Pimenta; Scabora, 2023). De outro lado, a mesma complexidade que onera o pequeno contribuinte oferece brechas e incertezas que são exploradas por grandes corporações por meio de planejamentos tributários sofisticados, muitas vezes situados em uma zona cinzenta entre o lícito e o ilícito (Gomes *et al.*, 2024). Essa dualidade cria uma percepção devastadora de que o sistema possui regras diferentes para diferentes classes de contribuintes, ferindo o princípio da isonomia (Brasil, 1988, art. 150, II) e a própria legitimidade do tributo (Caliendo, 2005).

O impacto da complexidade transcende a dificuldade técnica e atinge o cerne da confiança, um dos pilares da moral tributária (Pimenta; Scabora, 2023). Um sistema que não pode ser compreendido não pode ser confiável (Rocha, 2018). A complexidade normativa alimenta a suspeita de que as regras são arbitrárias ou intencionalmente criadas para serem manipuladas, o que aprofunda o “ambiente de desconfiança mútua” em uma relação fiscal (Pimenta; Scabora, 2023).

3.3.3 | Terceiro Pilar: A Opacidade e a Quebra da Reciprocidade

O terceiro e último pilar que prejudica a confiança no sistema é a opacidade, que se manifesta quando o valor do tributo embutido no preço de bens e serviços não é facilmente percebido pelo consumidor final (D'Araújo, 2022). Essa falta de percepção quebra a conexão entre o ato de pagar o tributo e o senso de participação no projeto coletivo de sociedade (Martins, 2017; Puviani, 1972 *apud* D'Araújo, 2022). Essa invisibilidade, que a doutrina denomina “ilusão fiscal” (D'Araújo, 2022), quebra a lógica da reciprocidade e transforma a carga tributária, que deveria ser uma contribuição consciente, em uma mera percepção de “preço alto”, gerando ressentimento difuso em vez de cidadania ativa.

A relevância do fenômeno é tal que a própria Constituição Federal já determinava que a lei criasse medidas para esclarecer o consumidor sobre os tributos incidentes (Brasil, 1988, art. 150, § 5º). Em resposta a esse comando programático, surgiu a Lei nº 12.741/2012 (“De Olho no Imposto”) (Brasil, 2012). Contudo, a dificuldade em superar a opacidade não é meramente política, mas também técnica, como demonstram Buffon e Steffens (2015). Segundo os autores, a lei encontra seu maior obstáculo na própria complexidade da tributação sobre o consumo no Brasil. A coexistência de múltiplos regimes na mesma cadeia produtiva, como empresas no Lucro Real (com PIS/Cofins não cumulativo), no Lucro Presumido (cumulativo) e no Simples Nacional (sem transferência de crédito próprio de PIS/Cofins), torna impraticável rastrear o valor exato do tributo embutido no preço final (Buffon; Steffens, 2015). Não por acaso, a própria lei precisou autorizar que a informação ao consumidor fosse baseada em valores médios e estimados (Brasil, 2012, art. 1º), um reconhecimento implícito de que a transparência real era inexecutável no sistema tributário anterior à reforma.

3.3.4 | O Ciclo Vicioso da Desconfiança

A arquitetura tributária brasileira, por ser regressiva, complexa e opaca, cria um cenário de inconformidade endêmica, colocando o Estado diante de um dilema estratégico. Com a necessidade de manter os níveis de arrecadação, a administração pública recorre a respostas que, embora gerem resultados de curto prazo, aprofundam o ciclo vicioso de desconfiança mútua (Pimenta; Scabora, 2023).

A primeira dessas respostas é a generalização da coerção. A premissa do “contribuinte criminoso”, central ao modelo clássico da economia do crime, deixa de ser uma teoria para se tornar a prática dominante da fiscalização (Pimenta; Scabora, 2023). Essa abordagem, contudo, gera um efeito adverso, a supressão da motivação intrínseca para o cumprimento das obrigações. Ao tratar todos os contribuintes como potenciais adversários, o Estado desincentiva a virtude cívica e induz o pagamento de tributos pelo medo da punição, um fenômeno conhecido como *motivational crowding-out* (Reinders Folmer, 2021).

A segunda resposta disfuncional emerge do insucesso da primeira. Como a coerção não resolve as causas estruturais da inadimplência, o volume de débitos e litígios torna-se insustentável, levando o Estado a oferecer condições favoráveis aos inadimplentes por meio de sucessivos programas de refinanciamento, como os Programas de Recuperação Fiscal (REFIS). Tais programas, embora aliviem o caixa governamental momentaneamente, enviam uma mensagem devastadora ao contribuinte pontual. Não se trata de mera percepção. O próprio Tribunal de Contas da União (TCU), ao analisar o tema, concluiu, por meio do Acórdão nº 2497/2018 - Plenário, que a recorrência de programas de recuperação fiscal cria uma “verdadeira cultura de não pagamento de dívidas” e configura um “cenário de concorrência desleal em desfavor das empresas que pagam seus impostos em dia” (Brasil, 2018, voto, itens 20 e 21). Essa prática, portanto, corrói a percepção de justiça que sustenta a legitimidade do sistema (Caliendo, 2005). O fluxograma da Figura 3, a seguir, resume essa dinâmica de retroalimentação.

Figura 3 Ciclo vicioso da desconfiança.
Fonte: os autores.

3.4 | Reconstruindo o pacto fiscal: estratégias para além da coerção

Uma vez diagnosticados os pilares que fraturam o pacto fiscal no Brasil, a reconstrução da confiança exige ações multidisciplinares e integradas, que atuem tanto nas estruturas do sistema quanto na cultura cívica. As estratégias a seguir abordam essas diferentes frentes buscando a mudança de paradigma na administração tributária.

3.4.1 | A Pirâmide de Conformidade e a Regulação Responsiva

A forma como a administração tributária se posiciona diante do contribuinte molda ativamente a natureza da relação fiscal, que pode ser analisada a partir da tensão entre dois eixos: a confiança e a coerção (Pimenta; Scabora, 2023), diante da dinâmica desses dois eixos, é possível perceber três paradigmas trazidos pela literatura.

O primeiro é o Paradigma da Repressão, derivado do modelo econômico clássico, que entende que o contribuinte deve ser dissuadido pela força. Em oposição, o Paradigma do Serviço trata o contribuinte como um cliente, com ênfase em facilitar a conformidade por meio de serviços e simplificação. Por fim, o Paradigma da Confiança, alinhado à teoria do Contrato Social, foca na construção de legitimidade, reconhecendo o papel da moralidade e da justiça (Pimenta; Scabora, 2023).

Uma administração tributária moderna deve buscar uma regulação responsiva, equilibrando o “chicote” da repressão com a “cenoura” dos serviços e da confiança (Alm, 2012). Esse equilíbrio é academicamente formalizado pelo modelo da Pirâmide de Conformidade, desenvolvido a partir dos trabalhos de Ayres e Braithwaite (1992 *apud* Baldwin; Cave; Lodge, 2011). Tal modelo postula que a estratégia do Fisco deve ser escalonada e adaptativa, ajustando-se às diferentes posturas motivacionais dos contribuintes. A Figura 4 ilustra a pirâmide e as estratégias.

Na base larga da pirâmide, encontra-se a maioria disposta a cooperar (Pimenta; Scabora, 2023), que responde melhor aos paradigmas do Serviço e da Confiança. No nível intermediário, situam-se contribuintes que, majoritariamente em razão das barreiras do sistema, são induzidos ao descumprimento involuntário, respondendo melhor a estratégias de persuasão e comunicação clara (D’Araújo, 2022). Por fim, no topo estreito da pirâmide, situa-se a pequena minoria de sonegadores contumazes, para os quais o Paradigma da Repressão, com fiscalização rigorosa, faz-se necessário.

A adoção dessa visão piramidal, portanto, representa a superação da lógica que trata todo contribuinte como um potencial criminoso, permitindo ao Estado alocar seus recursos de forma mais inteligente e legítima (Pimenta; Scabora, 2023).

Figura 4 Pirâmide de conformidade associada às estratégias a serem adotadas pelo fisco.
Fonte: os autores.

Nesse esforço de equilíbrio, estratégias que materializam os paradigmas do Serviço e da Confiança ganham destaque na Administração Tributária brasileira, como a Cidadania Fiscal, a Economia Comportamental e, mais recentemente, a Reforma Tributária de 2023.

3.4.2 | Educação e Cidadania Fiscal: Casos e Estratégias

No campo do Paradigma da Confiança está inserida a Cidadania Fiscal (Schmidt; Matthaei, 2024), um conceito que representa a participação ativa e consciente do cidadão no pacto que sustenta o Estado (Campedelli, 2024 *apud* Bottega *et al.*, 2025). Ela se manifesta em uma cultura de cumprimento voluntário, que emerge não do medo da punição, mas de uma relação de reciprocidade e legitimidade (Besley, 2019). Significa ir além de cumprir o dever, compreendendo o sistema tributário e engajando-se no contrato social como um ritual de direitos e responsabilidades (Campedelli, 2024 *apud* Bottega *et al.*, 2025).

Em âmbito internacional, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2021) reconhece a educação cívico-tributária como estratégia de longo prazo, classificando as iniciativas em três pilares: Ensino, Comunicação e Assistência Prática. O estudo da OCDE apresenta iniciativas de diversas administrações tributárias, e destacam-se programas promovidos pela Receita Federal do Brasil que se alinham a essa estrutura.

No pilar de Assistência Prática, por exemplo, a OCDE reconhece o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) como iniciativa relevante na América Latina. O NAF é um programa de cooperação entre a Receita Federal e instituições de ensino, no qual estudantes, supervisionados por professores, oferecem assistência gratuita a contribuintes de baixa renda e microempreendedores (OCDE, 2021).

No pilar do Ensino, a estratégia busca construir a consciência cívica em diferentes níveis. Em âmbito nacional, a Receita Federal do Brasil estabeleceu, em 2024, um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Educação (MEC) a fim de incluir a Educação Fiscal na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2024). A iniciativa visa levar a discussão sobre a função social do tributo e o controle social para as escolas de todo o país. Em âmbito local, essa diretriz se materializa em projetos como o “Educação Fiscal e Cidadania” em Chapecó (SC), capacitando professores da rede municipal para abordar o tema em sala de aula, demonstrando a aplicação prática do princípio pedagógico na construção da moral tributária (Cazella *et al.*, 2021).

3.4.3 | Economia Comportamental para Conformidade

Complementando a busca pela conformidade tributária, a economia comportamental oferece ferramentas táticas para melhorar a tomada de decisão do contribuinte. Entre elas estão os *nudges* (“empurrões”), intervenções de baixo custo e não coercitivas que ajustam a arquitetura de escolha para facilitar decisões mais alinhadas ao interesse público, sem restringir opções. Na formulação clássica, *nudge* é um ajuste sutil no contexto que altera o comportamento de forma previsível sem proibir alternativas nem mudar significativamente incentivos econômicos (Thaler; Sunstein, 2008 *apud* OCDE, 2017).

A teoria do processo dual ajuda a explicar por que esses instrumentos funcionam. Parte das escolhas é guiada por processos rápidos e automáticos (Sistema 1), enquanto outras dependem de raciocínio deliberado e mais lento (Sistema 2) (Kahneman, 2012). Nesse quadro, *nudges* tributários buscam facilitar o acesso e destacar informações relevantes para ativar o processamento reflexivo quando necessário, por exemplo com lembretes de prazos e linguagem clara em comunicações oficiais (OCDE, 2017).

No campo tributário, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) sistematizou experiências que mostram ganhos concretos de conformidade. No Reino Unido, cartas de cobrança reescritas com normas sociais do tipo “nove em cada dez pagam em dia” (OCDE, 2017, p. 341, tradução nossa) elevaram a probabilidade de pagamento entre devedores em atraso e geraram acréscimos mensuráveis de arrecadação no curto prazo. Em outro caso, no Canadá, cartas simplificadas e com normas sociais levaram mais contribuintes a corrigir contribuições excedentes a contas isentas de imposto quando comparadas à carta-padrão (OCDE, 2017). Esses achados reforçam que mudanças pontuais de linguagem, saliência e personalização podem produzir efeitos significativos a custos baixos.

A adoção dessas estratégias desloca o foco da ação reativa para a preventiva, mas demanda ciclo contínuo de teste e mensuração. Avaliações experimentais mostram que algumas intervenções não apresentam efeito ou até geram resultados indesejados, o que impõe transparência e aprendizagem sistemática antes de escalar políticas (Behavioural Insights Team, 2017).

No Brasil, a Receita Federal, por meio de iniciativas associadas ao seu Centro de Economia Comportamental (CECOM), tem enfatizado a orientação e o esclarecimento como diretriz institucional para promover a conformidade, inclusive por meio de materiais didáticos e canais digitais de apoio ao contribuinte (Economia [...], 2025).

Por fim, há limites práticos e éticos. *Nudges* ajudam a navegar no sistema existente, mas precisam ser combinados com melhorias estruturais quando o problema é sistêmico; além disso, o uso de ferramentas comportamentais deve considerar contexto, adequação e responsabilidade na coleta de dados e desenho de testes (OCDE, 2017).

3.4.4 | A Reforma Estrutural como Ferramenta de Reconstrução

A Emenda Constitucional (EC) nº 132, de 2023, representa a mais profunda reestruturação do sistema de tributação sobre o consumo no Brasil em décadas, e sua arquitetura foi desenhada para atacar os problemas de eficiência e justiça fiscal (Buzatto; Cavalcante, 2022). Suas vantagens podem ser compreendidas a partir de sua atuação sobre complexidade, opacidade e regressividade (Brasil, 1988, art. 145, §§ 3º e 4º, incluídos pela EC nº 132, de 2023).

No combate à complexidade, a principal inovação é a unificação de cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) em um IVA dual. Este IVA será composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal (Brasil, 1988, art. 195, V, incluído pela EC nº 132, de 2023), e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios (Brasil, 1988, art. 156-A, caput, incluído pela EC nº 132, de 2023). A uniformização por uma lei complementar para cada novo tributo e a adoção do princípio do destino (Brasil, 1988, art. 156-A, caput; § 1º, IV e VII, incluídos pela EC nº 132, de 2023), para encerrar a “guerra fiscal”, são pilares dessa simplificação. O novo modelo garante a não cumulatividade plena, com crédito financeiro amplo, tanto para o IBS (Brasil, 1988, art. 156-A, § 1º, VIII, incluído pela EC nº 132, de 2023) quanto para a CBS (Brasil, 1988, art. 195, § 16, incluído pela EC nº 132, de 2023).

Para atacar a opacidade, a reforma estabelece o “imposto por fora”, determinando destaque do IBS

(Brasil, 1988, art. 156-A, § 1º, XIII e IX, incluídos pela EC nº 132, de 2023) e da CBS (Brasil, 1988, art. 195, § 16 e § 17, incluídos pela EC nº 132, de 2023) no documento fiscal, combatendo a “ilusão fiscal”.

Para reduzir a regressividade, a EC 132 introduz o *cashback*, tanto para o IBS (Brasil, 1988, art. 156-A, § 5º, VIII, incluído pela EC nº 132, de 2023) quanto para a CBS (Brasil, 1988, art. 195, § 18, incluído pela EC nº 132, de 2023), cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos com alíquota zero de IBS e CBS, a definir em lei complementar (Brasil, 2023, EC 132, art. 8º, parágrafo único), e institui o Imposto Seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente (Brasil, 1988, art. 153, VIII, incluído pela EC nº 132, de 2023).

A Tabela 2 sistematiza a correlação entre os pilares do sistema disfuncional e os mecanismos de correção propostos pela Reforma Tributária.

Pilar do Sistema Disfuncional	Solução na EC nº 132/2023	Mecanismo Principal
Complexidade	Simplificação e Unificação	IVA Dual (IBS e CBS) e Princípio do Destino
Opacidade	Transparência no Consumo	“Imposto por fora” com destaque no documento fiscal
Regressividade	Mitigação do Peso sobre os Mais Necessitados	<i>Cashback</i> e Cesta Básica Nacional com alíquota zero

Tabela 2 Soluções propostas pela Reforma Tributária da EC 132/2023 para os problemas sistêmicos apontados.

Fonte: os autores.

4 | Conclusão

Observa-se pagamento voluntário de tributos mesmo quando, pela métrica de risco-benefício dos modelos clássicos, a evasão pareceria a opção “racional”. Parte-se, portanto, da constatação de que os modelos econômicos tradicionais são insuficientes para explicar o comportamento dos contribuintes, dados os níveis reais de conformidade (Alm, 2012; Slemrod, 2007). A tomada de decisão de pagar tributos ultrapassa a lógica econômica estrita e envolve fatores sociais, psicológicos e institucionais, como normas sociais e culturais, moral tributária e motivações intrínsecas.

Identificaram-se, ao longo da análise, os pilares estruturais de regressividade, complexidade e opacidade

que corroem a percepção de justiça, minam a confiança e inviabilizam a reciprocidade, resultando em ciclo vicioso de desconfiança mútua e respostas estatais disfuncionais no Brasil (Buzatto; Cavalcante, 2022; Brasil, 2018). Mostrou-se, também, que o descompasso decorre menos da índole do contribuinte e mais da arquitetura de um pacto fiscal fraturado (D'Araújo, 2022; Pimenta; Scabora, 2023).

Demonstrou-se que o fomento à participação consciente do cidadão no ciclo tributário tem potencial para transformar a relação com o imposto, deslocando a motivação do medo da punição para a compreensão do papel de agente financiador e fiscalizador do Estado (Bottega; Hammes; Kuntz, 2025; Schmidt; Matthaei, 2024). Estratégias como educação cívico-tributária, intervenções comportamentais e transparência sistêmica não apenas facilitam o cumprimento, como também fortalecem o consentimento informado com os termos da cooperação social (OCDE, 2017, 2021).

A tese central é que a reconstrução do pacto social e da legitimidade do tributo passa pelo fomento da cidadania fiscal, entendida não como ideal abstrato, mas como mecanismo pedagógico ativo e instrumento de promoção da conformidade (Bottega; Hammes; Kuntz, 2025; Schmidt; Matthaei, 2024).

Desse modo, as considerações deste trabalho oferecem implicações estratégicas para a administração tributária brasileira. Investir em ferramentas de conformidade, como políticas de fomento à cidadania fiscal, não constitui custo acessório, mas investimento em eficiência e sustentabilidade da arrecadação no longo prazo (Pimenta; Scabora, 2023). A adoção de um modelo de regulação responsiva, como a pirâmide de conformidade, alinhado a instrumentos da economia comportamental, como os *nudges*, oferece roteiro prático para a modernização da relação fisco-contribuinte (Baldwin; Cave; Lodge, 2011; OCDE, 2019). A recente reforma da tributação do consumo é um passo promissor para reestruturar o sistema, enfrentando a complexidade com simplificação, a opacidade com a adoção do imposto por fora e a regressividade com mecanismos de mitigação (Brasil, 1988, art. 156-A; Buffon; Steffens, 2015).

Reconhece-se o caráter teórico-analítico do estudo. Propõe-se agenda de pesquisa voltada à mensuração empírica do impacto dessas estratégias no Brasil: (i) efeitos do Acordo MEC-RFB (Brasil, 2024) sobre a educação cívico-tributária (OCDE, 2021); (ii) avaliação

experimental de mensagens e *nudges* sobre arrecadação e correção de condutas (Behavioural Insights Team, 2017; OCDE, 2017); e (iii) monitoramento da evolução da opacidade, da regressividade e dos custos de conformidade após a implementação da reforma (Brasil, 2023, EC 132), inclusive potenciais efeitos do *motivational crowding-out* (Reinders Folmer, 2021). Identificou-se, ainda, a pertinência do *slippery slope* framework, proposto por Kirchler, Hoelzl e Wahl (2008), cuja incorporação em trabalhos futuros pode ampliar o estudo analítico do tema.

Referências bibliográficas

ALLINGHAM, Michael G.; SANDMO, Agnar. Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, [S. l.], v. 1, p. 323-338, 1972.

ALM, James. Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies. *International Tax and Public Finance*, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 54-77, 2012.

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. *Understanding regulation: theory, strategy, and practice*. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.

BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM. *Update report 2016-17*. London: Behavioural Insights Ltd., 2017. Disponível em: https://www.bi.team/wp-content/uploads/2017/10/BIT_Udate-16-17_E.pdf. Acesso em: 19 ago. 2025.

BESLEY, Timothy J. *State capacity, reciprocity, and the social contract*. London: Centre for Economic Policy Research, 2019. (CEPR Discussion Paper, DP 13968).

BOTTEGA, Camila Adrieli; HAMMES, Leila Viviane Scherer; KUNTZ, Tatiele Gisch. Educação fiscal como política pública de justiça social: a cidadania fiscal na efetivação da reforma tributária brasileira. *Jus & Communitas*, Lajeado, v. 1, n. 1, p. 103-119, 2025.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios (Código Tributário Nacional). *Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 12452, 27 out. 1966*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172.htm.

Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm.

Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012. Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, de que trata o § 5º do art. 150 da Constituição Federal; altera o inciso III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor. **Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 10 dez. 2012.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm.

Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 2497/2018-TCU-Plenário.** Processo: TC 016.332/2017-2. Relator: Min. José Múcio Monteiro. Brasília, DF, 2018. Disponível em:

<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/doc/acordao-completo/2497/2018/Plen%C3%A1rio>.

Acesso em: 20 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 714.139/SC. Relator: Min. Marco Aurélio. **Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 15 mar. 2022.** Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350102911&ext=.pdf>.

Acesso em: 20 ago. 2025.

BRASIL.[Constituição (1988)]. Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023. Altera o Sistema Tributário Nacional. **Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 21 dez. 2023.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm.

Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Acordo de Cooperação Técnica nº 21/2024** [entre o Ministério da Educação e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil]. Brasília, 2024. Disponível em:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/cidadania-fiscal/cidadania-fiscal-no-curriculo-escolar/act-mec-rfb-no-21_2024-1.pdf.

Acesso em: 20 ago. 2025.

BUFFON, Marciano; STEFFENS, Ivan Luiz. (Des)informação tributária: é possível a transparência fiscal no Brasil? **Revista Jurídica da FA7, Fortaleza, v. 12, n. 1, p. 61-82, 2015.**

BUZATTO, Gustavo; CAVALCANTE, Miquerlam Chaves. Reforma tributária e regressividade: a tributação sobre o consumo e a busca por justiça fiscal. **Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 52, p. 162-188, 2022.**

CALIENDO, Paulo. Da justiça fiscal: conceito e aplicação. **Revista de Direito Tributário da APET, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 115-147, 2005.**

CAZELLA, Carla Fabiana *et al.* Educação fiscal e cidadania: uma atividade colaborativa entre instituições públicas e privadas no município de Chapecó/SC. **Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação (Cafi), [S. l.], v. 4, n. 2, p. 215-237, 2021.**

COLIN-JAEGER, Nathanaël. **An overview of social contract theories: from Hobbes to contemporary theories.** Paris: HAL/Open Archive, 2025. Disponível em: <https://shs.hal.science/halshs-04954279v1>. Acesso em: 19 ago. 2025.

D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales. Quando a desigualdade social encontra a ilusão fiscal: a regressividade cognitiva da matriz tributária brasileira. **Revista Cadernos de Finanças Públicas, Brasília, v. 1, p. 1-60, 2022.**

ECONOMIA comportamental na Receita Federal: a experiência do CECOM. [S. l.: s. n.], 15 jul. 2025. 1 vídeo (74 min). Publicado pelo canal C3: Comunidade de Ciências Comportamentais. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=ckB9Tcy_hR8.

Acesso em: 19 ago. 2025.

GOMES, Antônio Paulo Machado *et al.* Impacto da complexidade tributária e dos parcelamentos na desobediência tributária no Brasil: um estudo no âmbito da tributação federal relacionada ao IRPJ, à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins. **REPeC – Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Brasília, v. 18, n. 3, p. 361-383, 2024.**

KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar: duas formas de pensar.** Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KIRCHLER, Erich; HOELZL, Erik; WAHL, Ingrid. Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic psychology*, v. 29, n. 2, p. 210-225, 2008.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. **Manual de direito tributário**. 15. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776962/>.

Acesso em: 17 ago. 2025.

MAKOVICKY, Nicolette; SMITH, Robin. Tax beyond the social contract. *Social Analysis*, [S. l.], v. 64, n. 2, p. 1-17, 2020.

MARTINS, Marcelo Guerra. Consciência fiscal e aperfeiçoamento da cidadania: o problema dos tributos indiretos. *RDU – Revista de Direito da Universidade*, Porto Alegre, v. 13, n. 73, p. 75-94, 2017.

MUSGRAVE, Richard A. A brief history of fiscal doctrine. In: AUERBACH, Alan J.; FELDSTEIN, Martin (org.). **Handbook of Public Economics**. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 1985. v. 1, p. 1-59.

OCDE. **Behavioural insights and public policy: lessons from around the world**. Paris: OECD Publishing, 2017. Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publication/s/reports/2017/03/behavioural-insights-and-public-policy_g1g7590e/9789264270480-en.pdf.

Acesso em: 19 ago. 2025.

OCDE. **Tax morale: what drives people and businesses to pay tax?** Paris: OECD Publishing, 2019. Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publication/s/reports/2019/09/tax-morale_8d593d89/f3d8ea10-en.pdf.

Acesso em: 19 ago. 2025.

OCDE. **Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: a global source book on taxpayer education**, 2. ed. Paris: OECD Publishing, 2021. Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publication/s/reports/2021/11/building-tax-culture-compliance-and-citizenship_ad2a361d/18585eb1-en.pdf.

Acesso em: 19 ago. 2025.

PIMENTA, Bruno Rezende; SCABORA, Filipe Casellato. Conformidade fiscal e moral tributária: uma via de mão dupla? *Revista Direito Tributário Atual*, São Paulo, n. 53, p. 100-119, 2023.

REINDERS FOLMER, Christopher P. Crowding-out effects of laws, policies and incentives on compliant behaviour. In: VAN ROOIJ, Benjamin; SOKOL, D. Daniel (org.). **The Cambridge handbook of compliance**. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. p. 326-340. Disponível em:

<https://ssrn.com/abstract=4138087>.

Acesso em: 19 ago. 2025.

ROCHA, Sergio André. Reconstruindo a confiança na relação fisco-contribuinte. *Revista Direito Tributário Atual*, São Paulo, n. 39, p. 507-527, 2018.

SCHMIDT, Charlotte; MATTHAEI, Eva. Conceptualizing fiscal citizenship. In: LIND, Yvette; AVI-YONAH, Reuven S. (org.). **Taxation, citizenship and democracy in the 21st century**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024. p. 53-81.

SLEMROD, Joel. Cheating ourselves: the economics of tax evasion. *Journal of Economic Perspectives*, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 25-48, 2007.